

QORABOSH PALEOVULQONINING TUZILISHI VA VULKANOGEN JINSLARNING TURLARI

¹Qo‘chqorov Shahzod Rustam o‘g‘li, ²Mamarozikov Usmonjon Dovronovich,

¹Geologiya fanlari universiteti, magistrant

²Geologiya fanlari universiteti, g.-m.f.d. (DSc), professor

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20463393>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Chotqol–Qurama tog‘ tizmasidagi Qorabosh paleovulqonining geologik tuzilishi, stratigrafik xususiyatlari va vulkanogen jinslarning turlari tahlil qilingan. Qorabosh paleovulqoni kaldera tipidagi murakkab vulkano-tektonik struktura bo‘lib, uning o‘lchamlari taxminan 25×20 km ni tashkil etadi. Kalderaning ichki tuzilishi granit va granodiorit fundament, vulkanogen qatlamlar hamda tektonik uzilmalar bilan tavsiflanadi. Stratigrafik qatlamlar quyi, o‘rta va yuqori qismlarga ajratiladi; bu holat hududda vulkanizm bosqichma-bosqich rivojlanganligini ko‘rsatadi. Vulkanogen jinslar effuziv, piroklastik, vulkanogen-cho‘kindi va subvulkanik jinslarga bo‘linadi. Tektonik xususiyatlar halqasimon uzilmalar va radial yoriqlar tizimi orqali namoyon bo‘lib, ular magmatik jarayonlar hamda ma‘danlashuvni nazorat qiladi.

Kalit so‘zlar: Qorabosh paleovulqoni, vulkano-tektonik struktura, kaldera, stratigrafiya, vulkanogen jinslar, foydali qazilmalari.

KIRISH. O‘zbekiston hududidagi Chotqol–Qurama tog‘ tizmasining geologik va vulkanik tuzilishini o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ayniqsa, Qorabosh paleovulqoni kaldera tipidagi struktura sifatida vulkanizm evolyutsiyasini, va vulkanogen jinslarning shakllanish sharoitlarini aniqlashda muhim obyekt hisoblanadi [1-6]. Ushbu maqolada kalderaning geologik tuzilishi, stratigrafiyasi, vulkanogen jinslarning turlari hamda ularga aloqador foydali qazilmalarni shakllanish jarayonlari yoritilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI. Qorabosh paleovulqoni va uning geologik xususiyatlari bo‘yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar mavjud. Arapov V.A. (1983) tomonidan Chotqol–Qurama mintaqasining vulkanizmi va tektonikasi o‘rganilgan. Shuningdek, Abdullayev X.M., Hamrabayev, Dalimov T.N., Usmanov F.A. va boshqa tadqiqotchilar tomonidan hududdagi intruziv massivlar, petrologik jarayonlar hamda vulkanogen formatsiyalar haqida ma‘lumotlar berilgan [1-6]. Ushbu manbalar kalderaning shakllanishi, magmatizm bosqichlari va jinslarning kelib chiqishini tushunishda asosiy ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Qorabosh paleovulqoni: geologik tuzilishi va rivojlanish tarixi. Qorabosh paleovulqoni O‘zbekistonning Chotqol–Qurama vulkanik zonasi doirasida joylashgan bo‘lib, u hududdagi yaxshi saqlanib qolgan kaldera tipidagi vulkanotektonik strukturalardan biri hisoblanadi. Mazkur massiv magmatik va tektonik jarayonlarning

murakkabligi bilan ajralib turadi. Quyida Qorabosh paleovulqonining geologik tuzilishi, stratigrafiyasi, magmatizm evolyutsiyasi va rudalanish sharoitlari tahlil qilinadi.

Geologik tuzilishi. Qorabosh kalderasi G‘arbiy Tyanshanning Beltov–Qurama vulqon-plutonik kamarining sharqiy blokiga kiradi. Kaldera oval shaklga ega bo‘lib, uning o‘lchamlari taxminan 25×20 km ni tashkil etadi (1-rasm). Uning asosiy elementlari granit va granodiorit fundament, vulkanogen qatlamlar, cho‘kindi jinslar va tektonik uzilmalar bilan bog‘liq. Kalderaning ichki tuzilishi murakkab bo‘lib, magmatik jarayonlar hamda ma‘danlashuvni nazorat qiluvchi muhim strukturaviy elementlardan iborat.

Tektonik xususiyatlar. Qorabosh hududi tektonik jihatdan murakkab tuzilishga ega. Uning asosiy elementlari halqasimon uzilmalar, radial yoriqlar, blokli tuzilish va yirik uzilma zonalaridan iborat. Halqasimon uzilmalar kaldera shakllanishi bilan bog‘liq bo‘lib, magmatik jarayonlarni nazorat qiladi. Radial yoriqlar magma harakatining yo‘nalishlarini belgilaydi va magmatik faoliyatni boshqaradi. Shimoliy va janubiy bloklar orasidagi tektonik uzilmalar esa magmatik jarayonlarning joylashuvini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Yirik uzilma zonalarida uran, molibden, mis va polimetallar bilan bog‘liq metallogenik resurslarning shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatadi (1-rasm).

Kalderaning ichki tuzilishi granit va granodiorit fundament, vulkanogen qatlamlar, cho‘kindi jinslar, halqasimon va radial uzilmalar, shuningdek, subvulkanik intruziyalar — daykalar va gumbazlardan iborat. Hudud tektonik buzilishlar natijasida ikki blokka, ya‘ni shimoliy va janubiy qismlarga ajralgan. Shimoliy blokda

andezibazalt jinslari keng rivojlangan bo‘lsa, janubiy blokda ular nisbatan kam uchraydi.

1-rasm. Qorabosh kalderasining geologik tuzilishi sxemasi.

1 — kvarts porfir daykalari; 2 — riolitlarning ekstruziv tanalari; 3 — konglomeratlar, tuf qumtoshlar, tuflar va tuffitlar bilan bog‘liq kvarts porfir ignimbritlari; 4 — riolit brekchialari va kul tuflari; 5 — kul tuflari, brekchiyalar,

klavolavalar, riolit ignimbritlari, aglomeratlar, tuffitlar va alevrolitlar; 6 — ekstruziv-effuziv gumbaz jinslari; 7 — konglomeratlar, ignimbritlar, kvars porfirlar, datsit tuflari, yashma qatlamlari va ohaktoshlar; 8–9 — andezibazaltlar va ularning tufobrekchialari hamda aglomeratlari; 10 — metamorfik slaneslar; 11 — erta-oʻrta karbon va kechki silur granitoidlari; 12 — geologik jismlar chegaralari; 13 — tektonik buzilishlar; 14 — Chauhi koni; 15 — kesim chiziqlari.

Stratifikatsiyalangan vulkanogen jinslar va ularning turlari. Qorabosh paleovulqoni jinslari stratigrafik jihatdan uch asosiy qismga boʻlinadi. Quyi qism andezibazaltlar, lava brekchialari va aglomeratlardan iborat boʻlib, vulkanizmning boshlangʻich bosqichini ifodalaydi. Oʻrta qism riolit ignimbritlari, riolit tuflari va flyuidal lavalar bilan tavsiflanadi; bu bosqich kuchli portlovchi vulkanizmni anglatadi va vulkanogen jinslarning asosiy qismini tashkil etadi. Yuqori qism esa tuflar, brekchialar, tuffitlar va alevrolitlardan iborat boʻlib, vulkanizmning susayish bosqichini koʻrsatadi. Stratigrafik qatlamlarning bunday ketma-ketligi hududda vulkanizm bosqichma-bosqich rivojlanganligini tasdiqlaydi. Subvulkanik jinslar asosan trahiriolit-porfirlar, granit-porfirlar, felzit-porfirlar, granosiyenit-porfirlardan iborat; bu ushbu hududda komagmatik magmatizm – vulkano-plutonizm rivojlanganligini tasdiqlaydi.

Magmatizm va rudalanish. Qorabosh paleovulqonidagi magmatizm uzoq davom etgan boʻlib, oʻrta karbondan erta triasgacha boʻlgan davrni qamrab oladi. Bu jarayon intruziv, effuziv va subvulkanik shakllarda namoyon boʻlgan. Magmatik jarayonlar, xususan, granit va gabbro seriyalarining rivojlanishi rudalanish jarayonlari uchun qulay sharoit yaratgan. Uran, flyuorit va molibden-uranli rudalarning hosil boʻlishi, asosan, kechki perm davridagi intruziyalar va subvulkanik tanalar bilan bogʻliq. Ularning joylashuvi tektonik uzilmalar, intruziyalar va magmatik jarayonlar bilan uzviy aloqador.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Olingan maʼlumotlar Qorabosh paleovulqoni kalderasi murakkab tektonik va vulkanik jarayonlar natijasida shakllanganini koʻrsatadi. Kalderaning ichki qatlamlari, vulkanogen jinslar va tektonik uzilmalar oʻrtasidagi bogʻliqlik vulkanizmning bir necha bosqichda rivojlanganini tasdiqlaydi. Ayniqsa, halqasimon uzilmalar, radial yoriqlar va subvulkanik intruziyalar magmatik jarayonlar hamda rudalanish uchun muhim omil boʻlgan. Ularga asoslanib, paleovulqoni Chauhisoy uran koni, Agata va Chiviroqota flyuorit konlarini va boshqa foydali qazilmalar tektonik hamda magmatik jarayonlarning muhim natijasi sifatida namoyon boʻlganligini taʼkidlash mumkin. Kelgusida hududda kengaytirilgan

geofizik, geokimyoviy va petrografik tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiqdir. Bu Qorabosh paleovulqonining geologik tarixini yanada chuqurroq o‘rganish va mineral resurslar salohiyatini baholashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Арапов В.А. Вулканизм и тектоника Чаткало-Кураминского региона. – Т.: Фан, 1983. 286 с.
2. Арапов В.А., Далимов Т.Н., Кадыров М.Х. и др. Вулканогенные формации Узбекистана. – Т.: Фан. 1971. – С. 125-127.
3. Васильковский Н.П. Стратиграфия и вулканизм верхнего палеозоя юго-западных отрогов Северного Тянь-Шаня. Т.: изд-во АН Узб., 1952. – 304 с.
4. Геология липаритовой формации Средней Азии и Казахстана. – М.: Недра, 1986. – С. 79-80.
5. Далимов Т.Н. Кислый вулканизм складчатых областей. – Т.: Фан, 1981. – 296 с.
6. Коржаев В.П. и др. Вулканогенные комплексы нижней перми (Чаткальский хребет) // Геология и разведка. – 1985. – №3. – С. 14-22.